

Progetto INVASI

Relazione Finale Attività

Luglio 2018

Acquisizione di informazioni di dettaglio sulle caratteristiche fisiche dei piccoli invasi, sulle loro caratteristiche di uso ed elaborazione dati geografici.

Autori:

Y. Giambastiani**, R. Giusti**, S. Cecchi**, L. Bottai*, S. Romanelli*, N. Sabatini**, F. Manetti*, A. Del Piccolo**, D. Pellegrini**, B. Zanchi**, L. Gardin**, L. Innocenti**, R. Mari**,

* Consorzio LaMMA, **CNR IBiMet

Sommario

Sommario	2
Indice delle figure	3
Indice delle tabelle	4
Obiettivi del progetto	5
Situazione attuale	5
Attività del progetto	5
Prima fase	6
Seconda fase	6
Metodologia e risultati	6
Prima fase	6
Carta Tecnica regionale	6
Altre fonti di dati	11
Individuazione nuovi invasi da fotointerpretazione	14
Seconda Fase	14
Sopralluoghi	14
Calcolo dei volumi dei laghi	18
Atlante degli invasi	25
Volumi reali degli invasi e Uso	25
Allineamento degli invasi del censimento con quelli presenti nelle partiche dei Geni Civili	27
Specifiche tecniche del database	28
Primi sopralluoghi	29
Genio Civile Toscana Nord - sede di Lucca	29
Genio Civile Valdarno Superiore - sede di Firenze	30
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - sede di Livorno	30
Possibilità applicative del catasto invasi: esempio delle stime dei fabbisogni irrigui e idropotabili	31
Stima dei fabbisogni irrigui	31
Stima dei fabbisogni idropotabili	34

Indice delle figure

Figura 1: laghi con stessa forma rispetto ai poligoni della CTR.....	8
Figura 2: laghi con forma diversa rispetto ai poligoni della CTR.....	8
Figura 3: laghi con ampia variazione stagionale dell'invaso.....	8
Figura 4: laghi non più esistenti ma presenti in CTR.....	8
Figura 5: nuovi laghi non presenti in CTR.....	8
Figura 6: laghi nella CTR ma con caratteristiche di paludi (e viceversa).....	8
Figura 7: laghi nella CTR ma che rientrano nelle categorie di vasche, fontane e piscine (e viceversa).....	8
Figura 8: foglio Excel di LookUp che permette di comparare le diverse voci delle tabelle dei file.....	13
Figura 9: esempio di nuovo invasivo individuato da ortofoto canale infrarosso.....	14
Figura 10: schermata del progetto di QField sul tablet.....	15
Figura 11: operatore che effettua sopralluogo in campo con il tablet.....	16
Figura 12: stesso punto di interesse localizzato sia sul lago che sulla strada carrabile più vicina.....	16
Figura 13: esempio di Routing tra due waypoints (invasi).....	17
Figura 14: numero di invasi raggiunti da sopralluogo e loro localizzazione a livello di sezione 10k.....	17
Figura 15: strumento utilizzato per misura della profondità, associata a coordinate GPS. Nome commerciale: Deeper Smart Sonar PRO+ (WI-FI + GPS).....	18
Figura 16: drone acquatico impiegato per la realizzazione del transetto di misura della profondità.....	18
Figura 17: immagine aerea di un lago oggetto di misura. I punti colorati indicano la singola misura di profondità (etichettata con il numero, espressa in metri). La variazione di colore facilita la compressione della distribuzione della profondità.....	19
Figura 18: piattaforma Cloud del Deeper PRO+, sulla quale vengono salvati i dati acquisiti in campo. Viene riportata una rappresentazione del profilo di profondità misurato.....	19
Figura 19: celle di 0,5 x 0,5 metri con sovrapposto traccia (punti rossi) delle profondità.....	20
Figura 20: invasivo con profondità regolare.....	21
Figura 21: invasivo con fondo irregolare nelle diverse zone.....	21
Figura 22: regressione lineare per invasi con sbarramento in terra e superficie inferiore a 1 ettaro.....	22
Figura 23: regressione lineare per invasi con sbarramento in terra e superficie superiore a 1 ettaro.....	23
Figura 24: regressione lineare per invasi scavati e superficie inferiore a 1 ettaro.....	23
Figura 25: regressione lineare per invasi scavati e superficie inferiore a 1 ettaro.....	24
Figura 26: numero di invasi e localizzazione degli invasi raggiunti da sopralluogo dove è stato possibile ottenere le tracce di profondità.....	25
Figura 27: fabbisogni irrigui in funzione di diversi scenari dei volumi degli invasi.....	32
Figura 28: prelievi irrigui in funzione di diversi scenari dei volumi degli invasi.....	32
Figura 29: sistema delle condotte irrigue per l'invasivo di Montedoglio.....	33
Figura 30: classificazione delle aree irrigue per quantità di acqua derivata dagli invasi e dai corpi idrici sotterranei.....	33
Figura 31: classificazione dei fabbisogni idropotabili.....	34
Figura 32: efficacia di distribuzione (acqua immessa nelle condotte rispetto all'acqua che realmente raggiunge i contatori) a livello comunale.....	34
Figura 33: efficacia di distribuzione.....	34

Indice delle tabelle

Tabella 1: numero e dimensione totale degli invasi.....	5
Tabella 2: numero di oggetti presenti nella CTR	6
Tabella 3: numero di oggetti presenti nella CTR filtrati per superficie	7
Tabella 4: risultati della fotointerpretazione.....	9
Tabella 5: matrice del cambiamento di tipologia degli oggetti della CTR da fotointerpretazione, oggetti	9
Tabella 6: matrice del cambiamento di tipologia degli oggetti della CTR da fotointerpretazione, superficie..	9
Tabella 7: cambiamenti di forma degli oggetti della CTR in base alla fotointerpretazione, oggetti.....	10
Tabella 8: cambiamenti di forma degli oggetti della CTR in base alla fotointerpretazione, superficie	10
Tabella 9: cambiamenti di forma degli oggetti della CTR in base alla fotointerpretazione, sup. aggiornata .	10
Tabella 10: numero di invasi inseriti rispetto al numero totale di invasi per ciascun layer	11
Tabella 11: riclassificazione dei laghi di fonti diversa dalla CTR.....	12
Tabella 12: forma e stato dei nuovi laghi inseriti	12
Tabella 13: numero e classificazione dei nuovi oggetti individuati da fotointerpretazione	14
Tabella 14: numero di invasi, area e volume totali su base provinciale	26
Tabella 15: suddivisione dei volumi degli invasi per differente uso a livello provinciale.....	27
Tabella 16: suddivisione delle pratiche per la sede di Lucca del Genio Civile Toscana Nord.....	30

Obiettivi del progetto

In seguito alla forte siccità dell'estate 2017 è sorta la necessità di avere un quadro il quanto più possibile esaustivo e approfondito della riserva acqua in Toscana. In questo contesto si inserisce l'aggiornamento del catasto degli invasi, che, oltre alla realizzazione di un inventario unico (ad oggi disperso in più archivi con informazioni e date di aggiornamento diverse) fornisca una stima di massima della capacità di invaso in relazione alle necessità idriche stagionali del territorio. Quest'ultimo punto è realizzato grazie ad una serie di sopralluoghi su un subset degli invasi regionali che permettono di mettere in relazione la tipologia e la superficie con il volume.

Situazione attuale

Al fine di rendere più pratica la relazione si danno inizialmente le stime sul numero di invasi ottenuti dalla omogeneizzazione degli archivi esistenti e dall'inserimento dei nuovi invasi.

NUMERO INVASI	ETTARI
16.248	7020,21

Tabella 1: numero e dimensione totale degli invasi

Nei prossimi paragrafi si descrivono le procedure utilizzate per raggiungere il valore sopradescritto.

Attività del progetto

Il lavoro svolto è stato articolato in 2 fasi: la **prima fase** ha previsto la realizzazione di un nuovo archivio (costituito dalle geometrie poligonali dei laghi presenti sul territorio toscano) che rappresenta la cartografia attualizzata di riferimento. Infatti, nessuna cartografica vettoriale disponibile è sufficiente a rappresentare la totalità degli invasi della Regione Toscana a causa di dati non aggiornati, della non completa copertura del territorio ecc. Tutto il lavoro di aggiornamento, inserimento di nuovi invasi ecc. è stato realizzato in un database relazionale che gestisce anche informazioni di tipo geografico (PostgreSQL e Postgis), potendo in questo modo sfruttare la possibilità di editing multi-concorrente. Per interfacciarsi con il database è stato utilizzato QGIS che permette di gestire sia la parte geometrica che alfanumerica in maniera intuitiva. La **seconda fase** ha previsto, invece, l'acquisizione in campo delle informazioni necessarie al completamento dell'archivio; le informazioni da acquisire sono state stabilite di concerto con la Direzione Difesa del Suolo regionale e gli Uffici regionali del Genio Civile. In questa fase di lavoro in campo sono stati utilizzati due tablet su cui è stato installato il software open source QField, che permette di visualizzare ed editare i dati leggendo i progetti realizzati sul proprio PC con QGIS.

Rimanendo a livello generale (nei prossimi capitoli il dettaglio), le due fasi hanno previsto i seguenti step:

Prima fase

A - Verifica dei dati contenuti nella Carta Tecnica della Regione Toscana (CTR) attraverso il confronto con Ortofoto da volo Agea 2016 (risoluzione a terra di 20 centimetri) e aggiornamento dei perimetri degli invasi.

B - Acquisizione di nuovi perimetri corrispondenti ai punti di ubicazione e/o geometrie degli invasi ricavabili da altri archivi digitali presenti in regione, in particolare:

- a) Arsia
- b) Geni civili
- c) Sistema Acque
- d) Acque Potabili

C - Acquisizione di nuovi laghi non presenti negli archivi digitali disponibili attraverso fotointerpretazione di Ortofoto a infrarosso del volo Agea 2016.

Seconda fase

In fase di ultimazione, prevede di effettuare sopralluoghi su un numero di invasi (circa 340) corrispondente a circa il 10% dei laghi con estensione maggiore di 2000 m² per la verifica delle informazioni acquisite dalle banche dati e per la compilazione dei dati richiesti dalla scheda concordata con Regione Toscana.

Metodologia e risultati

Prima fase

Carta Tecnica regionale

La base di partenza utilizzata è l'archivio della Carta Tecnica Regionale. Tale archivio è stato in seguito integrato con le informazioni presenti sugli altri layer presenti in regione Toscana.

Nella tabella successiva si riporta la classificazione e il numero di "oggetti" presenti nella CTR

TIPO_CTR	TOT
Fonte - Sorgente	47
Lago	13.910
Palude	2.076
Piscina	8.142
Pozzo	952
Serbatoio - Presa d'acqua	3.395
Vasca – Fontana	12.780

Tabella 2: numero di oggetti presenti nella CTR

I **41.302** "oggetti" sono stati ridotti eliminando tutti quegli oggetti ricadenti nelle classi Sorgente, Piscina, Pozzo, Serbatoio, Vasca - Fontana con superficie inferiore a 100 m².

I **22.176** oggetti ricavati dal filtro sono stati sottoposti ad un controllo visivo sulle ortofoto a colori del 2016 (20 cm di risoluzione) che ha previsto l'aggiunta di due classi: "Altro" per gli oggetti che non ricadevano in

nessuna delle categorie indicate e “Lago di cava” che è una tipologia facilmente riconoscibile dalla lettura delle Ortofoto.

TIPO_CTR	TOT
Fonte - Sorgente	1
Lago	13.910
Palude	2.076
Piscina	2.453
Serbatoio - Presa d'acqua	655
Vasca - Fontana	3.081

Tabella 3: numero di oggetti presenti nella CTR filtrati per superficie

Il controllo è stato sia geometrico (ad esempio variazione delle dimensioni del lago), sia relativo alla tipologia (es. un lago battezzato per errore in CTR come pozzo), che di stato, ad esempio lago non più esistente.

In pratica ci si è trovati di fronte alle seguenti situazioni:

1. Laghi con la stessa forma rispetto ai poligoni della CTR.
2. Laghi con forma diversa rispetto ai poligoni della CTR.
3. Laghi con forma diversa rispetto ai poligoni della CTR a causa di una probabile ampia variazione stagionale dell'invaso.
4. Laghi non più esistenti ma presenti in CTR.
5. Nuovi laghi non presenti in CTR. In questo caso si tratta di nuovi invasi individuati casualmente durante il controllo degli oggetti CTR. Nel prossimo paragrafo sarà invece descritta la procedura di fotointerpretazione a tappeto di tutta la Toscana basandosi su ortofoto nel canale infrarosso.
6. Poligoni denominati come laghi nella CTR ma che hanno caratteristiche di paludi (e viceversa).
7. Poligoni denominati come laghi nella CTR ma che rientrano nelle categorie di vasche, fontane e piscine (e viceversa).

Figura 1: laghi con stessa forma rispetto ai poligoni della CTR

Figura 2: laghi con forma diversa rispetto ai poligoni della CTR

Figura 3: laghi con ampia variazione stagionale dell'invaso.

Figura 4: laghi non più esistenti ma presenti in CTR

Figura 5: nuovi laghi non presenti in CTR

Figura 6: laghi nella CTR ma con caratteristiche di paludi (e viceversa)

Figura 7: laghi nella CTR ma che rientrano nelle categorie di vasche, fontane e piscine (e viceversa)

Per quanto riguarda l'aspetto numerico e tipologico, il controllo ha fornito il seguente risultato:

TIPO_CTR	TOT
Altro	187
Fonte - Sorgente	1
Lago	15.273
Lago di cava	99
Palude	1.027
Piscina	2.503
Serbatoio - Presa d'acqua	564
Vasca - Fontana	2.522

Tabella 4: risultati della fotointerpretazione

Interessante notare l'incremento del numero di laghi (in parte errori di battitura dei codici della CTR, in altri dovuti probabilmente ad una diversa sensibilità dei fotointerpreti e al fatto che le ortofoto oggi hanno una risoluzione molto più alta).

Andando più in profondità è possibile individuare i **2473** record hanno cambiato da una tipologia all'altra

	Altro	Fonte	Lago	Lago di Cava	Palude	Piscina	Pozzo	Serbatoio	Vasca
Lago	41			86	64	47			40
Palude	2		1.081	9		7			16
Piscina	22		33					2	137
Serbatoio	77		1						28
Vasca	45		526	4	2	190		13	

Tabella 5: matrice del cambiamento di tipologia degli oggetti della CTR da fotointerpretazione, oggetti

In questo modo è possibile rendersi conto che la maggior parte dei "nuovi" laghi derivano per circa 2/3 dalla classe palude, e per circa 1/3 dalla classe vasca.

Nella tabella sottostante invece al posto del numero di laghi sono riportate le aree espresse in ettari

	Altro	Fonte	Lago	Lago di Cava	Palude	Piscina	Pozzo	Serbatoio	Vasca
Lago	17,59			12,81	350,90	0,94			3,93
Palude	0,08		240,07	1,53		0,21			1,39
Piscina	0,42		1,12					0,02	3,65
Serbatoio	1,72		0,02						1,03
Vasca	1,48		26,36	0,12	0,02	7,26		0,21	

Tabella 6: matrice del cambiamento di tipologia degli oggetti della CTR da fotointerpretazione, superficie

Allo stesso tempo si è controllato il cambiamento avvenuto nella forma (in questo caso nella tabella successiva, dato che il nostro interesse è solo su Laghi e Laghi di Cava, tutte le altre voci sono state accorpate in un'unica classe)

	Lago	Lago di cava	Altre classi
Forma diversa	2.742	32	774
Non più presente	2.403	44	1.197
Probabile stagionale	1.972	10	118
Spostato	214	2	233
Stessa forma	7.942	11	4.482

Tabella 7: cambiamenti di forma degli oggetti della CTR in base alla fotointerpretazione, oggetti

In termini di ettari originali, invece,

	Lago	Lago di cava	Altre classi
Forma diversa	2.428,13	7,08	200,50
Non più presente	274,38	5,17	246,75
Probabile stagionale	242,82	1,42	57,63
Spostato	17,30	0,15	4,82
Stessa forma	2.991,68	0,64	4.400,64

Tabella 8: cambiamenti di forma degli oggetti della CTR in base alla fotointerpretazione, superficie

È interessante notare, dal confronto con la tabella sottostante, che riporta le superfici attuali, come la superficie dei laghi della classe "Forma diversa" sia aumentata di circa 800 ettari nel tempo

	Lago	Lago di cava	Altre classi
Forma diversa	3.212,96	7,61	200,06
Non più presente	274,79	5,17	246,75
Probabile stagionale	239,67	1,42	57,63
Spostato	24,43	0,26	4,86
Stessa forma	2.976,97	0,64	4.402,15

Tabella 9: cambiamenti di forma degli oggetti della CTR in base alla fotointerpretazione, sup. aggiornata

Alcune piccole differenze nelle altre classi sono probabilmente dovute al troppo zelo dei tecnici che hanno ritoccato anche geometrie che non avrebbero dovuto esserlo.

Il secondo step è stato quindi quello di modificare le geometrie per quei laghi **2774** tra laghi e laghi di cava che risultavano avere una forma diversa.

Tutte le modifiche sono salvate in una tabella "storica" per cui è possibile risalire al numero di modifiche totali **16.174** relative a **11.778** dati univoci.

Altre fonti di dati

Terzo step è stato quello di intersecare i dati della CTR con quelli delle altre banche dati in nostro possesso:

- 1) Arsia
- 2) Laghi ad uso acqua potabile (AIT)
- 3) Dati Geni Civili
 - a. Elaborati dal db cres
 - b. Ulteriori dati geni civili
- 4) Sistema delle Acque
- 5) Laghi individuati dagli assegnisti di ricerca durante il controllo della CTR

È stato realizzato un nuovo archivio con tutti gli oggetti (puntuali e poligonali) che non intersecavano i laghi e laghi di cava della CTR. In tutto sono stati trovati **2.363** possibili nuovi laghi. Anche per questi si è proceduto con la metodologia attuata per la CTR, valutando quindi la tipologia e lo stato, indicando eventualmente se dovessero essere rilegati ad un lago della CTR (per vicinanza geografica di pochi metri) oppure se si riferivano ad un lago già presente nello stesso file (non è stata fatto un controllo tra le intersezioni di questi file in quanto non si poteva stabilire a priori chi avesse maggiore importanza)

Nella tabella seguente sono riportati tutti gli specchi d'acqua suddivisi per tabella di provenienza. L'ultima colonna indica il numero totale di laghi presenti in quella tabella. In questo modo, la differenza tra la colonna totale rispetto alla colonna inseriti ci dice quanti laghi per ogni tabella sono sovrapposti a quelli della CTR.

ORIGINE	TABELLA	INSERITI	TOTALE
Adr	cecchi	70	70
Adr	giambastiani	38	38
Adr	giusti	172	172
arsia	db_arsia	440	2.451
captazione_laghi	laghi_pot	2	27
cres	tn	35	43
cres	ts	2	13
cres	vc	21	44
cres	vi	4	85
cres	vs	63	84
sistema_acque_rt	specchi_acqua	1.133	14.656
valdarno	vc	49	103
valdarno	vi_invasi	106	132
valdarno	vi_laghi_totale	57	2.333
valdarno	vs_invasi_e_laghi	134	2.475
valdarno	vs_invasi_no_lr64	37	48

Tabella 10: numero di invasi inseriti rispetto al numero totale di invasi per ciascun layer

Nella seguente tabella è possibile notare che sono stati individuati **1247** nuovi laghi di cui 5 classificabili come laghi di cava:

TIPO	TOTALE
Laghi non più presenti	595
Laghi rilegati a CTR	332
Laghi rilegati ad altri laghi nuovi	113
Nuovi laghi	1.242
Nuovi laghi di cava	5
Specchi d'acqua non laghi	76

Tabella 11: riclassificazione dei laghi di fonti diversa dalla CTR

Mentre per quanto riguarda lo stato dei 1247 nuovi laghi:

STATO	TOTALE
Forma diversa	106
Nuova forma	195
Probabile stagionale	69
Spostato	71
Stessa forma	806

Tabella 12: forma e stato dei nuovi laghi inseriti

Da notare che “Nuova forma” significa che il lago era stato individuato come punto, e che quindi si è dovuto realizzare la geometria. Quindi per **301** laghi è stata necessaria la digitalizzazione ex novo o la modifica della geometria.

Inoltre è stata realizzata una tabella che rilega tutti questi laghi non solo con l'archivio da cui derivano, ma con tutti gli archivi in cui un determinato lago è presente. Si è poi realizzato un foglio Excel, dove per ogni archivio si è confrontato i campi della tabella con quelli della scheda da riempire, in maniera tale da poter estrarre quante più informazioni possibili (esempio figura sotto).

schema	tabella	campo	tipo_campo	id_tbl	correlazione	Campi_DB_lagheti	Domini
arsia	db_arsia	id	int4	1		Proprietà/Conduzione	
arsia	db_arsia	geom	geometry(POINT, 3003)	2		Num. Telefono di riferimento	
arsia	db_arsia	objectid	int4	3		Pec del proprietario/conducente	
arsia	db_arsia	rid	int4	4		Capacità mc	Stima da relazione empirica e/o dati di progetto
arsia	db_arsia	ctr	int4	5		Superficie mq	Dati di progetto
arsia	db_arsia	note_	varchar(258)	6		Coronamento	Dati di progetto
arsia	db_arsia	cod_arsia	varchar(9)	7			Larghezza e sviluppo longitudinale
arsia	db_arsia	m3_arsia	int4	8		Tipologia di invaso	In scavo
arsia	db_arsia	m2_arsia	int4	9			Con sbarramento di ritenuta
arsia	db_arsia	m3_rid	int4	10		Tipologia di sbarramento	Opere in terra
arsia	db_arsia	m2_ctr	int4	11			Opere in c.a.
arsia	db_arsia	cod_rid	int4	12			Altro
arsia	db_arsia	gid	int4	13		Anno di costruzione	
arsia	db_arsia	gid1	int4	14		Scopo iniziale	Irrigazione
arsia	db_arsia	distance	numeric	15			Pesca
arsia	db_arsia_dett	id	int4	1			Estrazione inerti
arsia	db_arsia_dett	objectid	float8	2			Allevamento
arsia	db_arsia_dett	n_pro	float8	3			Antincendio
arsia	db_arsia_dett	comune	varchar	4			Cava
arsia	db_arsia_dett	provincia	varchar	5			Idroelettrico
arsia	db_arsia_dett	localita_	varchar	6			Idropotabile
arsia	db_arsia_dett	n_inv_cens	varchar	7			Industriale (produzione beni e servizi)
arsia	db_arsia_dett	codice	varchar	8			Ittiogenico
arsia	db_arsia_dett	proprietà_	varchar	9	Proprietà/Conduzione		Altro
arsia	db_arsia_dett	n_telefono	varchar	10	Num. Telefono di riferimento	Utilizzo attuale	
arsia	db_arsia_dett	tipo_invas	varchar	11	Tipologia di invaso	Alimentazione	Acque superficiali (corso d'acqua)
arsia	db_arsia_dett	anno_costr	varchar	12	Anno di costruzione		Acque sotterranee
arsia	db_arsia_dett	capac_mc	float8	13	Capacità mc		Acque meteoriche
arsia	db_arsia_dett	superf_mq	float8	14	Superficie mq	Scarico di superficie	SCARICO ASSENTE
arsia	db_arsia_dett	scopo_real	varchar	15	Scopo iniziale		oppure
arsia	db_arsia_dett	utilizzo	varchar	16	Utilizzo attuale		SCARICO DI SUPERFICIE a SOGLIA
arsia	db_arsia_dett	colt_limit	varchar	17	Culture limitrofe		SFIORANTE
arsia	db_arsia_dett	orografia	varchar	18			SCARICO DI SUPERFICIE INTUBATO
arsia	db_arsia_dett	manutenz	varchar	19	Stato di manutenzione	Materiale costruttivo dello scarico	Altro
arsia	db_arsia_dett	area_sism	varchar	20			C.A.
arsia	db_arsia_dett	accessibil	varchar	21	Accessibilità		MURATURA
							PIETRA

Figura 8: foglio Excel di LookUp che permette di comparare le diverse voci delle tabelle dei file

Individuazione nuovi invasi da fotointerpretazione

Come ultima fonte di dati è stato fatto un confronto a tappeto su tutta la regione con l'ausilio delle ortofoto Agea 2016 nel canale infrarosso, che mette bene in evidenza i corpi d'acqua. In questo caso la fotointerpretazione è avvenuta con sovrapposizione dei laghi già individuati con le precedenti metodologie, in modo tale da evitare sovrapposizioni.

Figura 9: esempio di nuovo invaso individuato da ortofoto canale infrarosso

Nella tabella seguente il numero di specchi d'acqua per tipologia

TIPOLOGIA	TOTALE	AREA
Altro	206	42,32
Lago	2.144	245,91
Lago di cava	47	6,63
Palude	100	309,90
Piscina	848	8,13
Serbatoio - Presa d'acqua	6	0,07
Vasca - Fontana	268	8,27

Tabella 13: numero e classificazione dei nuovi oggetti individuati da fotointerpretazione

Come già evidenziato, di questi laghi non vi è alcuna traccia negli archivi regionali (o almeno quelli che abbiamo potuto consultare)

Seconda Fase

Sopralluoghi

In accordo con la Direzione Difesa del Suolo della Regione Toscana e gli Uffici del Genio Civile è stata redatta una scheda utile ai fini di raccogliere informazioni su un campione rappresentativo degli invasi in Toscana da raggiungere con specifici sopralluoghi (circa il 10% dei 3405 invasi con superficie maggiore di 2000m²).

Alla fine di giugno 2018 il numero complessivo di invasi raggiunto da sopralluoghi è di 259.

La scheda comprende informazioni qualitative relative ad ogni lago/invaso: tipologia (in scavo o con sbarramento di ritenuta), materiali impiegati, anno di costruzione, stato manutenzione, uso (irriguo, idroelettrico, antiincendio, ricreativo/produttivo, etc.), alimentazione, accessibilità, colture limitrofe. Le informazioni quantitative sono relative a superficie (stimata per fotogrammetria), coronamento (quando

disponibili dati di progetto) e capacità di invaso (richiesta tramite intervista al proprietario /gestore). Altre informazioni, non ancora compilate, saranno ricavabili da intersezioni con altri livelli geografici. Una scheda “vuota” è riportata nell’Allegato A.

La pianificazione dei sopralluoghi inizia in ufficio:

- 1) La base di lavoro è rappresentata dal quadro di unione delle sezioni al 10k della CTR regionale. Gli invasi da visionare vengono scelti all’interno di una (a volte due) sezione specifica. La sezione viene scelta secondo criteri di vicinanza/distanza, cercando in questo modo di avere, alla fine, un quadro completo delle diverse situazioni ecologiche, paesaggistiche, topografiche e climatiche della regione.
- 2) Per facilitare il lavoro in campo, sono stati realizzati due progetti in QGIS.
 - a. Il primo progetto permette di ricavare tutte le informazioni note su ciascun invaso presente nella sezione scelta. In pratica attraverso il foglio Excel visto nel precedente paragrafo, dove viene indicato il significato per ciascun campo di ciascuna tabella, e grazie ad alcune procedure scritte appositamente per questo scopo, inserendo il numero della sezione in un campo del progetto di QGIS si realizza un Atlante in formato pdf contenente tutte le informazioni ricavabili dai diversi layers (Allegato B) per ciascun lago ricadente nella sezione di studio. Per facilitare il lavoro d’ufficio viene realizzato un ulteriore Atlante con solo le informazioni relative ai proprietari forniti da Artea (Allegato C)
 - b. Nel secondo caso, invece si usa una procedura semi-automatica per estrarre le geometrie dei laghi ricadenti nella sezione di interesse ed immetterli in un database SpatialLite. Tale formato di database è costituito da un file monolitico, in grado quindi di essere trasferito facilmente tra computer diversi (mentre PostgreSQL è un database client/server che sarebbe limitante in caso di assenza di connessione dati, cosa spesso riscontrabile in zone di aperta campagna). Le geometrie così estratte sono utilizzate in congiunzione con una tabella (vuota inizialmente) i cui campi corrispondono a quelli della scheda redatta in congiunzione con la Direzione Difesa del Suolo della Regione Toscana e gli Uffici del Genio Civile. Anche in questo caso è stato realizzato un progetto di QGIS di base che cambiando, in maniera codificata e semplice, le geometrie all’interno dello SpatialLite a seconda della sezione di studio può essere trasferito facilmente su tablet. Infatti un programma Open Source chiamato QField permette di leggere un progetto di QGIS e quindi di poter editare, nel nostro caso, la tabella dei valori alfanumerici.

Figura 10: schermata del progetto di QField sul tablet

Figura 11: operatore che effettua sopralluogo in campo con il tablet

- 3) Per ottimizzare il raggiungimento di ciascun lago è stata implementata una funzione, all'interno di PostgreSQL, che minimizza il percorso a partire da un primo lago scelto dall'operatore. Inizialmente la funzione individua la strada carrabile più vicina al lago e pone un punto sulla strada come possibile notare nella immagine sottostante.

Figura 12: stesso punto di interesse localizzato sia sul lago che sulla strada carrabile più vicina

In seguito parte l'ottimizzazione del percorso appoggiandosi sul grafo di OpenStreetMap e restituisce tutti i laghi in formato di "Punto di Interesse". I POI sono numerati in base alla posizione raggiunta dall'invaso nella funzione di minimizzazione. Si è deciso di usare i waypoints e non una traccia lineare, in quanto, spesso, non si riescono a raggiungere tutti i laghi di una determinata sezione, pertanto in OsmAnd (il software di navigazione per sistemi Android che usa a sua volta OSM per la navigazione) è possibile richiedere la navigazione da un lago all'altro senza seguire rigidamente la funzione di minimizzazione (nell'immagine sottostante ciascun lago è rappresentato da un cerchio stellato con colore differente)

Figura 13: esempio di Routing tra due waypoints (invasi)

Nell'immagine successiva sono riportate le sezioni, con colori diversi in funzione del numero di invasi raggiunti da sopralluogo. Il numero all'interno di ciascuna sezione indica il numero di laghi raggiunti e di cui è stata riempita, almeno parzialmente, la scheda.

Figura 14: numero di invasi raggiunti da sopralluogo e loro localizzazione a livello di sezione 10k

Calcolo dei volumi dei laghi

Con i primi sopralluoghi è sorta la necessità di individuare una metodologia per la stima dei volumi degli invasi, in quanto, quasi sempre, tale dato non è ricavabile nemmeno dalle interviste ai proprietari.

È stato quindi inizialmente acquistato un misuratore di profondità attraverso un galleggiante-ecoscandaglio (Figura 15), dotato di GPS e possibilità di trasmissione dati via WIFI. Lo strumento viene lanciato sulla superficie del lago mediante l'uso di una canna da pesca. Successivamente è stato acquistato un gemello che però è stato installato su un natante acquatico (Figura 16) radiocomandato già disponibile al CNR-Ibimet. L'approccio, in entrambi i casi, è simile, ma nel caso della barca le dimensioni delle superfici degli invasi è sostanzialmente aumentata.

Figura 15: strumento utilizzato per misura della profondità, associata a coordinate GPS. Nome commerciale: Deeper Smart Sonar PRO+ (WI-FI + GPS)

Figura 16: drone acquatico impiegato per la realizzazione del transetto di misura della profondità

Attraverso questo strumento è possibile ottenere alcuni transetti delle profondità dell'invaso, e benché sia uno strumento limitato nella ricostruzione della batimetria completa fornisce un dato sufficientemente preciso nelle misure (Figura 17 e Figura 18).

Figura 17: immagine aerea di un lago oggetto di misura. I punti colorati indicano la singola misura di profondità (etichettata con il numero, espressa in metri). La variazione di colore facilita la compressione della distribuzione della profondità.

Figura 18: piattaforma Cloud del Deeper PRO+, sulla quale vengono salvati i dati acquisiti in campo. Viene riportata una rappresentazione del profilo di profondità misurato.

Per la stima dei volumi si tiene in considerazione la profondità stimata col deeper e la distanza dal bordo lago. Questo metodo speditivo permette quindi di calcolare il volume di un lago avendo a disposizione la geometria del lago (la superficie) e alcune informazioni geolocalizzate sulla profondità, e trova il suo fondamento sulla base di lavori simili reperibili in letteratura (**Hollister J., Milstead W.B.** (US Environmental Protection Agency of Narragansett). *Using GIS to estimate lake volume from limited data.* Lake and Reservoir Management, 26: 194 - 199, 2010).

In pratica attraverso una unica e complessa query in Postgis si procede nel seguente modo:

1. Il lago viene suddiviso in celle a maglia regolare. Attualmente viene utilizzata una maglia di 0,5 metri, pertanto si considererà il lago come costituito da un insieme di colonne a base quadrata di 0,5 x 0,5 metri e altezza variabile in funzione della profondità stimata per ciascuna colonna.
2. A questo grigliato viene sovrapposto il tracciato realizzato col deeper. In questo modo per i quadrati dove ricadono uno o più punti (nel qual caso si usa la media – vedi Figura 19) è associato il valore di profondità.
3. Viene calcolato il centroide per ciascun quadrato e la sua distanza minima dal bordo lago. In questo modo è possibile sapere per ciascun quadrato la distanza dal bordo lago.
4. Si utilizza una polinomiale di quarto grado per ottenere i coefficienti dell'equazione che mette in correlazione la distanza dal bordo lago con la profondità per quei quadrati che hanno entrambe le informazioni.
5. Attraverso la funzione \cos calcolata è possibile quindi assegnare a ciascun quadrato la propria altezza e quindi calcolare il volume del parallelepipedo
6. Il volume del lago è quindi dato dalla somma di tutti i parallelepipedi

Figura 19: celle di 0,5 x 0,5 metri con sovrapposto traccia (punti rossi) delle profondità

Nell'elenco sottostante, i punti di criticità

1. È necessario che il deeper arrivi il più vicino possibile al centro lago. Infatti al fine di non ottenere comportamenti "strani", il polinomio regressivo assume un valore costante a partire da 0,5 metri successivi al punto più lontano dal bordo stimato dal deeper.

2. Più è irregolare la profondità del lago maggiori sono gli errori nella stima (vedi i due grafici successivi).
3. Nei laghi superiori ad una certa superficie non esiste più nessuna relazione tra la superficie stessa ed il volume, come vedremo meglio in un paragrafo successivo

Situazione ideale

Figura 20: invaso con profondità regolare

Situazione con profondità irregolare

Figura 21: invaso con fondo irregolare nelle diverse zone

Una volta ottenuto un numero sufficiente di volumi calcolati a partire da dati osservati, è stato possibile creare una ulteriore relazione, questa volta lineare, tra superfici e volumi osservati, la cui funzione permette di calcolare i volumi per ciascun lago.

Si sono create quattro diverse classi che sono funzione della tipologia dell’invaso (se in scavo o con diga) e una soglia di superficie, considerando invasi sopra e sotto i 10.000 m². Da notare che la tipologia dell’invaso

è un parametro che viene collezionato durante i sopralluoghi, ma che ovviamente manca per tutti gli altri invasi. A tal fine per ciascun invaso raggiunto da sopralluogo è stato estratto il valore di pendenza medio calcolato in un buffer di 50 metri intorno all'invaso ed estraendo i valori dal DTM regionale con passo di 10 metri. Da questo incrocio si è potuto stabilire che la totalità degli invasi in scavo rientrano in pendenze inferiori a 7 gradi, mentre la quasi totalità degli invasi con diga in terra hanno pendenze medie, nel loro intorno, maggiori di 7 gradi. Pertanto, dato che non si può dire per ciascun invaso la tipologia di costruzione, la soglia di 7 gradi è stata presa per separare gli invasi in scavo dagli invasi con diga.

La funzione di regressione è stata impostata in maniera tale che l'intercetta sia forzata sulla posizione 0,0 (un invaso con superficie 0 m², deve avere volume 0 m³) altrimenti si potrebbero trovare volumi negativi. In questo modo si rafforza ulteriormente la relazione superficie/volume in quanto il termine "a" della funzione $f(x) = ax$ risulta essere la profondità media dei laghi per quella classe.

Figura 22: regressione lineare per invasi con sbarramento in terra e superficie inferiore a 1 ettaro

Figura 23: regressione lineare per invasi con sbarramento in terra e superficie superiore a 1 ettaro

Figura 24: regressione lineare per invasi scavati e superficie inferiore a 1 ettaro

Figura 25: regressione lineare per invasi scavati e superficie inferiore a 1 ettaro

Ottenute le regressioni (che ormai si modificano poco con l'ingresso di nuovi volumi osservati), è stato possibile calcolare il volume di ciascun invaso, calcolando il valore di pendenza media (con la metodologia già descritta per gli invasi raggiunti da sopralluogo) ed avendo a disposizione il valore della superficie come semplice operazione GIS.

Nell'immagine successiva, simile a quella di Figura 14 sono riportate le sezioni raggiunte da sopralluoghi in cui sono state rilevate le tracce delle profondità degli invasi (il numero indica il numero di laghi per cui sono state effettuate le stime)

Figura 26: numero di invasi e localizzazione degli invasi raggiunti da sopralluogo dove è stato possibile ottenere le tracce di profondità

Atlante degli invasi

Al fine di rendere fruibile il lavoro svolto durante i sopralluoghi, è stato realizzato un Atlante in QGIS. L'Atlante è realizzato in maniera tale che all'aggiunta di nuovi invasi, questi siano automaticamente immessi nell'Atlante stesso. Un esempio per singolo invaso è disponibile nell'Allegato 4.

Volumi reali degli invasi e Uso

Come già detto, oltre una certa soglia non ha più senso parlare di relazione tra superficie e volume dell'invaso. Ad esempio, la procedura descritta stima per l'invaso di Bilancino una capacità di 20.000.000 di m³, mentre il volume reale dell'invaso è di 69.000.000 di m³.

Per questo motivo si è lavorato a stretto contatto con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, al fine di sostituire per gli invasi di maggiore dimensione i volumi reali rispetto a quelli calcolati con la procedura vista prima.

Sono stati forniti una serie di file con priorità definita. Infatti, lo stesso invaso può essere presente in uno o più file con valori di capacità anche sostanzialmente differenti, in parte dovuto alla finalità del file ecc.

Di seguito i file utilizzati in ordine di priorità decrescente:

- 1) Grandi Invasi: è il file che contiene gli invasi di maggiori dimensioni. Oltre al volume è indicato anche l'uso e le diverse disponibilità per i differenti usi
- 2) Grandi Dighe: file rivolto agli invasi con dighe non in terra
- 3) Crisi Idrica 2017: è un file utilizzato per lo studio della diminuzione dei volumi di acqua monitorati durante i mesi della forte siccità del 2017
- 4) Laghi AIT 2018: file fornito dal Autorità Idrica Toscana, e aggiornato al 2018

Una volta "sostituiti" i volumi reali a quelli calcolati si sono ottenute le seguenti statistiche riguardo il numero di invasi, superficie e volume suddivisi per provincia

PROVINCIA	N° INVASI	SUPERFICIE (Ha)	VOLUME (m3)
AREZZO	2.435	1.413	131.764.174
FIRENZE	2.250	1.207	96.879.634
GROSSETO	2.919	687	28.104.598
LIVORNO	577	190	7.135.485
LUCCA	423	1.154	82.130.800
MASSA-CARRARA	123	74	9.970.488
PISA	1.841	638	26.213.963
PISTOIA	868	166	7.327.469
PRATO	132	59	2.225.964
SIENA	4.680	1.432	48.233.676
TOTALI	16.248	7.020	439.986.251

Tabella 14: numero di invasi, area e volume totali su base provinciale

Mentre per quanto riguarda un l'approfondimento sui volumi suddivisi per i differenti usi si ottiene:

PROVINCIA	NUM INVASI	ALTRI USI	IDROPOTABILE	IRRIGUO	TOTALE	IDROELETTRICO*
AREZZO	2.435	43.237.620	46.359.958	42.166.586	131.764.164	
FIRENZE	2.250	2.462.184	70.687.135	23.730.297	96.879.616	
GROSSETO	2.919	1.127.061	224.338	26.753.187	28.104.586	
LIVORNO	577	837.561		6.297.922	7.135.483	
LUCCA	423	499.998		81.630.802	82.130.800	42.193.000
MASSA-CARRARA	123	778.215		9.192.270	9.970.485	8.606.814
PISA	1.841	11.584.760		14.629.199	26.213.959	
PISTOIA	868	372.103	1.738.214	5.217.151	7.327.468	746.046
PRATO	132	35.533	85.000	2.105.431	2.225.964	
SIENA	4.680	1.835.189	9.295.600	37.102.875	48.233.664	
TOTALI	16.248	62.770.224	128.390.245	248.825.720	439.986.189	51.545.860

Tabella 15: suddivisione dei volumi degli invasi per differente uso a livello provinciale.

L'uso idroelettrico non è considerato in quanto l'acqua usata per produrre energia non viene dispersa, ma riutilizzata per altri scopi (nello specifico è stata considerata acqua potenzialmente irrigua)

Da notare che la colonna dell'uso idroelettrico è esterna ai valori totali, in quanto, per questi fini, l'acqua usata a fini irrigui può essere riutilizzata con diverse finalità. In accordo con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, l'acqua derivante dall'uso idroelettrico viene conteggiata nell'acqua potenzialmente ad uso irriguo.

Allineamento degli invasi del censimento con quelli presenti nelle partiche dei Geni Civili

Il catasto degli invasi nasce anche con il fine di fornire un documento unico a cui far riferimento da parte di tutti gli uffici regionali preposti in qualche misura alla gestione e/o amministrazione senso lato degli invasi. Per questo motivo è necessario un allineamento tra quanto ancora disponibile solo come pratiche cartacee presenti presso gli uffici dei Geni Civili regionali. Inoltre, il catasto invasi, come visto, ha poche informazioni alfanumeriche associate alle geometrie, mentre le pratiche di denuncia esistenza o di richiesta di realizzazione di nuovi invasi, contengono molte informazioni che possono e debbano essere recuperate. Pertanto la stessa scheda utilizzata nel caso dei sopralluoghi viene utilizzata per la informatizzazione delle pratiche suddette. Inoltre, dato che molti uffici hanno già materiale digitale, tale materiale sarà omogeneizzato per raggiungere il livello della scheda di riferimento.

Gli uffici dei Geni Civili sono distribuiti nel seguente modo:

- Genio Civile Toscana Nord per il territorio di Lucca e Massa
- Genio Civile Valdarno Superiore per Arezzo e Firenze
- Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'acqua per Prato e Pistoia
- Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa per Pisa e Livorno

- Genio Civile Toscana Sud per Grosseto e Siena

Per archiviare e gestire le informazioni ricavate presso gli enti sopracitati in modo semplice ma efficiente, è stato creato un database relazionale con il software SQLite e la sua estensione spaziale SpatiaLite. La struttura dell'archivio e la scelta del software utilizzato per la gestione è stato determinato dalle seguenti esigenze:

- 1) Necessità di un database strutturato in modo tale da
 - a. Garantire la omogeneità nell'organizzazione e gestione dei dati con il catasto invasi che è immagazzinato in un database PostgreSQL.
 - b. Permettere di effettuare query anche complesse con il linguaggio standard SQL
 - c. Essere facilmente integrabile con una piattaforma GIS in particolare con QGIS
- 2) Necessità di un archivio dati "portabile" ossia che i dati geolocalizzati siano contenuti in un unico file monolitico trasferibile su computer differenti in modo da garantire la condivisione dei risultati ed un costante processo di uniformazione dei dati.
- 3) Necessità di un utilizzo in locale per sopperire all'eventualità che le attività di schedatura si svolgessero in luoghi non coperti da rete internet.
- 4) Possibilità di modificare facilmente i dati di progetto per adattarlo ai diversi geni civili. Infatti, ciascun SpatiaLite è costituito sia dalle tabelle geometriche inizialmente vuote (vedi paragrafo successivo) dove collezionare i nuovi dati, sia da tutti i file originali ricadenti nell'area di studio (cioè tutti quegli archivi che hanno contribuito alla realizzazione del catasto degli invasi), sia dagli oggetti del catasto invasi stesso. Non deve stupire il fatto di recuperare anche i dati originali, in quanto potrebbero esserci degli "oggetti" che derivano da un file dei geni civili, ma che non risultano essere un invaso e quindi non presenti nel catasto.

Infine, il progetto QGIS è montato su Hard Disk esterno. Tale Hard Disk contiene inoltre tutta la CTR regionale 10 k in formato raster, tutte le tavolette 25k IGM (in quanto soprattutto gli stralci presenti nelle vecchie pratiche sono su base IGM ed è quindi più facile riuscire a collocare l'invaso dal cartaceo al digitale) che ricoprono la Toscana, sia le Ortofoto AGEA 2016 a colori.

Specifiche tecniche del database

Il database è costituito da 2 tabelle principali che hanno la stessa struttura e presentano gli stessi campi delle tabelle implementate precedentemente in PostgreSQL e Postgis, rispecchiando le voci della scheda di rilievo stabilita di concerto con il settore Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana. Queste due tabelle sono state definite rispettivamente: INVASI e NUOVI INVASI. La prima è stata creata con il fine di inserire le geometrie e l'identificativo univoco già presenti nel catasto invasi; la seconda, invece, per raccogliere i laghi non digitalizzati precedentemente ma riscontrati negli archivi dei Geni Civili. Questa differenziazione è resa necessaria dal fatto che l'identificativo univoco di un nuovo invaso deve essere fornito obbligatoriamente dal catasto invasi realizzato in PostgreSQL.

Alcuni campi di queste due tabelle sono collegati a tabelle di LookUp (o tabelle di decodifica) che obbligano la scelta del valore da inserire nel campo, anche al fine di eliminare possibili errori di digitazione. Nel progetto QGIS queste tabelle di LookUp si traducono in menù a tendina (drop down list).

È presente inoltre una terza tabella, denominata NON INVASI al fine di contenere gli elementi come le traverse realizzate in impianti ad acqua fluente o le opere di presa ecc., che sono all'interno delle pratiche dei Geni Civili, ma che non possono essere definiti come invasi (questo è anche il motivo di riprendere i dati originali dei geni civili come descritto precedentemente). Essa è formata da soli due colonne, non essendo necessario reperire dati quanti/qualitativi, e precisamente da:

- ID che rappresenta il campo contenente l'identificativo di ciascun elemento "NON INVASO"
- Numero di pratica che indica la pratica (l'elaborato progettuale, etc...) del Genio Civile relazionata a ciascun elemento

Corredate alle due tabelle principali ci sono tre ulteriori tabelle legate con le prime da una relazione uno a molti dato che per ciascun vaso sono possibili più scelte. Tali tabelle sono:

- a. Uso attuale dell'invaso
- b. Colture limitrofe
- c. Coronamento (in questo caso non presente nelle tabelle dei sopralluoghi).

Grazie alle funzionalità rese disponibili dall'estensione SpatiaLite, i dati contenuti nelle tabelle sono collegati ad una piattaforma GIS. Vengono realizzati una serie di progetti in QGIS, inquadrati nell'area di studio associata a ciascun Genio Civile. Tali progetti permettono di effettuare le operazioni di raccolta dati, presso i vari uffici, in modo semplice ed efficace, localizzando ciascun lago in mappa ed inserendolo nella corrispondente tabella ed associando le informazioni qualitative e quantitative richieste.

Primi sopralluoghi

Da una prima veloce analisi, sia a livello telefonico, che del materiale digitale già fornito dai Geni, si evince come non vi sia una grossa omogeneità nei diversi uffici, questo dovuto anche al fatto che le leggi, e quindi le pratiche legate all'apertura di nuovi invasi, siano cambiate nel tempo. Per questo motivo, l'approccio che si segue è differente per i vari Geni.

Di seguito si farà riferimento alla situazione riscontrata nelle tre sedi finora raggiunte al 10 luglio 2018 e precisamente di:

- a. Genio Civile Toscana Nord - sede di Lucca con pratiche per le province di Lucca e Pistoia
- b. Genio Civile Valdarno Superiore – sede di Firenze con pratiche per le provincia di Firenze (escluso circondario Empolese-Valdelsa)
- c. Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - sede di Livorno con pratiche per le provincia di Livorno

Le pratiche cartacee consultate sono riconducibili principalmente a quattro categorie:

- 1) Denuncia di esistenza degli sbarramenti e relativi bacini d'accumulo (art. 11 l.r. 64/2009)
- 2) Elaborati progettuali originali
- 3) Denuncia di esistenza da parte delle Autorità di Controllo
- 4) Regolarizzazione degli impianti

Genio Civile Toscana Nord - sede di Lucca

Nella sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca non sono presenti dati digitalizzati di tipo tecnico, mentre è stato messo a disposizione un file Excel, molto utile, con informazioni di carattere amministrativo relativo alle pratiche presenti. Le pratiche sono denominate con i seguenti codici iniziali: LU.V. (acronimo di Lucca vecchio per far riferimento a pratiche di Lucca datate prima del 2009), LU (acronimo di Lucca per far riferimento a pratiche di Lucca datate dopo il 2009), PT (acronimo di Pistoia per far riferimento a pratiche di Pistoia). Ciascun codice è seguito da un numero che permette di differenziare ciascuna pratica da un'altra. Le pratiche aventi come codice iniziale LU.V. sono 26; quelle denominate come LU sono 77; le restanti relative a Pistoia sono 9; inoltre, ciascuna pratica può far riferimento a più invasi o a più opere anche riferite a invasi diversi. La maggior parte delle pratiche denominate con LU.V contengono principalmente elaborati progettuali, documenti attestanti il rilascio della autorizzazione alla costruzione e una raccolta di schede utilizzate in un vecchio censimento. Per reperire i dati qualitativi e quantitativi utili a riempire il database si è fatto riferimento anche a tali schede, non essendo possibile ritrovare le corrispondenti pratiche di progettazione o denuncia di esistenza. Le pratiche aventi come codice iniziale LU contengono principalmente documenti inerenti alla denuncia di esistenza effettuata dal proprietario e talvolta anche dalle Autorità di Controllo. 71 pratiche sono associate alla denuncia di esistenza di opere quali traverse, opere di presa, vasche di decantazione, vasche di carico a servizio di impianti Idroelettrici dell'ENEL. Incontrando difficoltà a

geolocalizzare tali opere e non essendo di interesse ai nostri fini, tali pratiche non sono state oggetto di approfondita consultazione. Le pratiche con codice iniziale PT contengono principalmente documenti associati alla denuncia di esistenza di invasi o di opere a servizio di impianti idroelettrici ENEL. Anche in questo caso sono state incontrate difficoltà a geolocalizzare opere quali traverse, opere di presa e quindi non inserite nel file NON INVASI. Concludendo, le principali difficoltà incontrate sono state relative alla geolocalizzazione degli invasi poiché alcune pratiche risultano carenti di cartografia. Un altro limite è costituito dalla mancanza della archiviazione delle pratiche secondo le varie fasi che caratterizzano il procedimento: in alcuni casi mancano i documenti attestanti il rilascio dell'autorizzazione, documenti attestanti il collaudo, documenti attestanti il rilascio della concessione, documenti attestanti la denuncia di esistenza. Nella tabella sottostante sono indicati il numero di invasi che costituiscono i record delle 3 tabelle del database, suddivise per codice. Inoltre, è indicato il numero di invasi non più esistenti.

	INVASI	NUOVI INVASI	NON INVASI	NON PIU' ESISTENTI
LU.V.	16	3	2	7
LU.V. vecchio censimento	10	9	2	
LU	6	2	0	1
PT	6	2	0	2

Tabella 16: suddivisione delle pratiche per la sede di Lucca del Genio Civile Toscana Nord

Genio Civile Valdarno Superiore - sede di Firenze

I dati presenti per la provincia di Firenze (comprensivo del circondario Empolese-Valdelsa) sono relativi a 526 pratiche. In dettaglio sono stati forniti i dati in formato digitale per 374 invasi, cioè per quelli gestiti direttamente dall'ufficio di Firenze, che gestisce l'intera provincia ad eccezione dei comuni ricadenti nel circondario Empolese-Valdelsa. Per alcuni di questi invasi, sono stati aggiunti anche i dati derivanti da un sopralluogo effettuato del personale della Protezione Civile nel 2006 per 286 invasi. I dati sono stati analizzati per eliminare i dati ridondanti e processati per essere trasferiti nei campi richiesti della scheda. Al momento si sta valutando la necessità di consultazione degli archivi cartacei per riempire alcune colonne non presenti nel file digitale, ma richiesti dalla scheda (ad es. l'anno di costruzione dell'invaso). Questo sarà fatto dopo i primi sopralluoghi presso il circondario Empolese-Valdelsa (da effettuare nelle prossime settimane). Infatti le restanti 152 pratiche sono presenti solo in forma cartacea presso tale sede. Dato che le pratiche hanno la stessa origine di quelle di Firenze, e dato che dell'Empolese-Valdelsa tutte le informazioni sono solo cartacee, sarà possibile capire se le informazioni mancanti nel file digitale dell'ufficio di Firenze sono estraibili dalle pratiche e i tempi medi per farlo.

Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - sede di Livorno

L'ufficio del Genio Civile con sede a Livorno ha fornito un archivio digitale con una scheda in formato pdf per ciascun vaso e due file Excel di sintesi dei diversi invasi, dove il primo raccoglie tutte le concessioni rilasciate per la derivazione dell'acqua, mentre il secondo raccoglie informazioni di carattere amministrativo delle pratiche. Da ciascuna scheda in formato pdf è possibile reperire dati di carattere tecnico come il corso d'acqua intercettato, altezza sbarramento, superficie, volumetria totale di vaso, alimentazione, l'uso ed il nome del proprietario/gestore. Per il campo relativo alla voce proprietario, sarebbe necessario secondo i funzionari del Genio Civile, anche un ulteriore confronto con dati catastali perché potrebbe essere variata nel tempo. La consultazione degli archivi cartacei risulta necessaria per completare l'archiviazione di dati tecnici quali l'anno di costruzione dell'invaso, il coronamento della diga, tipologia di sfioratore e materiale. Occorre inoltre aggiungere che il Genio ha dati aggiornati solo inerenti gli invasi dotati di un corpo di ritenuta poiché la pratica relativa alla denuncia di esistenza non è rivolta ai proprietari di impianti il cui bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano campagna e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta, ad eccezione dei casi in cui tali impianti sono situati in prossimità di pendii, scarpate, ovvero di particolari conformazioni del terreno che determinano la formazione di un corpo terroso assimilabile ad una struttura di ritenuta (da Regolamento di attuazione dell'art 14 della L.R. 5/11/2009, n° 64).

Possibilità applicative del catasto invasi: esempio delle stime dei fabbisogni irrigui e idropotabili

Un uso applicativo del catasto invasi ha riguardato la stima del fabbisogno irriguo ed idropotabile. Per i due diversi usi, le informazioni del catasto sono state intrecciate con quelle fornite dalla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale per quanto riguarda i fabbisogni irrigui e del censimento ISTAT per quanto riguarda i fabbisogni idropotabili.

Stima dei fabbisogni irrigui

I dati a disposizione dal Direzione Agricoltura e sviluppo rurale riguardano:

- 1) Censimento ISTAT con anno di riferimento 2010 riguardante i fabbisogni irrigui delle diverse colture suddivisi a livello comunale
- 2) File geografico delle zone irrigue suddivise a livello comunale e accordabili in 24 aree irrigue

La prima fase del lavoro è consistita nella omogeneizzazione dei file, in quanto i nomi dei comuni ed i codici ISTAT degli stessi non erano compatibili con quelli del catasto, inoltre essendo "datati" si sono accorpate i comuni che nel frattempo si sono fusi (es. Abetone – Cutigliano) modificando contestualmente anche il codice ISTAT. In questo modo è stato possibile legare i volumi degli invasi a livello comunale, utilizzando come geometrie il file delle zone irrigue. Si sono poi considerate tre situazioni dove si confrontano i fabbisogni a livello di area irrigua con tre differenti disponibilità dei volumi degli invasi, e cioè

- 1) Disponibilità del 100% del volume dell'invaso (ovviamente disponibilità solo teorica in quanto comporterebbe lo svuotamento dell'intero corpo d'acqua)
- 2) Disponibilità del 75% del volume degli invasi
- 3) Disponibilità del 50% del volume degli invasi. Quest'ultima situazione è considerata la più veritiera.

Inoltre, si è tenuto conto di una maggiorazione del 30% dei fabbisogni, considerando questa la percentuale da aggiungere per il passaggio dal fabbisogno al prelievo vero e proprio.

Nelle due immagini successive la stima dei fabbisogni e dei prelievi come descritti sopra. Una differenza negativa tra disponibilità idrica (volume invasi) e fabbisogno o prelievo determina una condizione di deficit (colore rosso dell'area irrigua). L'etichetta numerica (posta solo nelle aree a deficit) indica di quanto percentualmente sia grosso il deficit.

Stima dei FABBISOGNI irrigui rispetto a diversi scenari dei volumi degli invasi

Figura 27: fabbisogni irrigui in funzione di diversi scenari dei volumi degli invasi

Stima dei PRELIEVI irrigui rispetto a diversi scenari dei volumi degli invasi

Figura 28: prelievi irrigui in funzione di diversi scenari dei volumi degli invasi

Una considerazione interessante riguarda l'area irrigua della Val di Chiana, che risulta essere in deficit nelle condizioni di prelievo più elevate. In realtà per questa area va tenuto di conto del sistema di condotte che porta acqua dal lago di Montedoglio, che geograficamente appartiene all'area irrigua della Val Tiberina, come visibile nell'immagine successiva.

Figura 29: sistema delle condotte irrigue per l'invaso di Montedoglio

Una ulteriore elaborazione è stata la sovrapposizione tra i prelievi delle aree irrigue nella condizione più simile alla realtà (sfruttamento del 50% della capacità di invaso) rispetto ai corpi idrici sotterranei, in particolar modo a quelli in stato quantitativo non buono.

Nell'immagine successiva sono individuate in rosso le aree irrigue con deficit sia da un punto di vista superficiale che sotterraneo (quindi zone a maggior rischio), in arancione invece le aree irrigue senza deficit superficiale, ma con deficit del corpo idrico.

Figura 30: classificazione delle aree irrigue per quantità di acqua derivata dagli invasi e dai corpi idrici sotterranei

Stima dei fabbisogni idropotabili

Un'altra elaborazione ha permesso di confrontare la stima dei volumi degli invasi ad uso idropotabile con la stima dei fabbisogni ottenuti da un censimento ISTAT. Come è possibile notare nell'immagine sottostante che riporta il volume degli invasi per raggruppamenti di province rispetto alla somma dei fabbisogni, mette in evidenza come gli invasi superficiali non sono in grado di soddisfare tale fabbisogno se non nella provincia di Arezzo

Figura 31: classificazione dei fabbisogni idropotabili soddisfatti dalla capacità di invaso per raggruppamenti di province

Sicuramente una possibile mitigazione a quanto visto sopra può essere rappresentato da una migliore efficienza nella distribuzione, dato che sempre da quanto appare dal censimento ISTAT circa il 50% a livello regionale viene perso nel percorso dall'immissione in rete all'arrivo al contatore di casa. Nel dettaglio le due immagini successive mostrano questa efficacia sia a livello comunale che poi accorpato a livello provinciale.

Figura 32: efficacia di distribuzione (acqua immessa nelle condotte rispetto all'acqua che realmente raggiunge i contatori) a livello comunale

Figura 33: efficacia di distribuzione raggruppata a livello provinciale